

FOTOELEKTRIK BATAREYALARGA TASHQI DEGRADATSION TA'SIRLARNI KAMAYTIRISH ASOSIDA YILLIK ENERGIYA SAMARADORLIKNI HISOBLASH

¹Xolov Uyg'un Raufovich, ²Eshmatov Mansur Mamayusupovich, ³Meyliyev Elbek
Mahmud o'g'li

¹Qarshi davlat texnika universiteti, Tabiiy fanlar kafedrasini mudiri, dotsent,

²Turon universiteti, Tabiiy fanlar kafedrasini dotsenti,

³Qarshi davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424559>

Annotatsiya. Hozirgi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining faol rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri quyosh energiyasidir. Fotoelektrik batareyalardan foydalangan holda elektr va issiqlik energiya ishlab chiqarishda qurilmalarning texnik ko'rsatkichlarini yaxshilash, aholi ehtiyoji uchun samarali qo'llash yo'nalishlarini o'rganish, hamda iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan foydalanishni asoslash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot ishlari o'rtacha nominal quvvati 340 W bo'lgan fotoelektrik batareyalarni orqa yuzasini sovutish va frontal yuzasiga quyosh nurlanish oqim zichligini oshirish orqali samaradorligini oshirib avtonom foydalangan holda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini fasllar o'zgarishiga qarab 20-50% ga oshirishni ta'minlaydi. Natijada, 0,7 kW quvvatga ega sovutish sistemasi va quyosh nurlanishini oshiruvchi reflektorlar bilan jihozlangan fotoissiqlik batareyasidan avtonom foydalanilganda iqtisodiy hisob kitoblarga ko'ra o'z-o'zini 6 yilga qoplashi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Fotoelektrik, batareya, elektr va issiqlik, texnik qurilmalar, texnik ko'rsatkichlar, iqtisodiy samaradorlik, foton yuzasi, tadqiqot samaradorligi, chiqarilgan elektr energiya, quvvat, sovutish sistemasi, quyosh nurlanishi, reflektorlar, fotoissiqlik, batariyalar.

Аннотация. Одним из наиболее активно развивающихся направлений возобновляемых источников энергии сегодня является солнечная энергетика. Проведены исследования по совершенствованию технических показателей устройств для производства электроэнергии и тепла с использованием фотоэлектрических преобразователей, изучению областей эффективного применения для нужд населения и обоснованию их использования с точки зрения экономической эффективности. Научно-исследовательские работы показали, что за счет охлаждения тыльной поверхности фотоэлектрических элементов средней номинальной мощностью 340 Вт и увеличения плотности потока солнечного излучения на фронтальной поверхности можно повысить эффективность на 20-50% в зависимости от сезона в зависимости от автономного использования. В результате было установлено, что фотоэлектрическая батарея, оснащенная системой охлаждения мощностью 0,7 кВт и отражателями, увеличивающими солнечное излучение, при автономном использовании, согласно экономическим расчетам, окупится за 6 лет.

Ключевые слова: Фотоэлектричество, аккумулятор, электро- и теплоэнергия, технические устройства, технические показатели, экономическая эффективность, фотонная поверхность, эффективность исследований, выход электроэнергии, мощность, система охлаждения, солнечное излучение, отражатели, фототермическая энергия, аккумуляторы.

Abstract. Currently, one of the actively developing areas of renewable energy sources is solar energy. Research has been conducted to improve the technical performance of devices for the production of electricity and heat using photovoltaic cells, to study the directions of their effective application for the needs of the population, and to justify their use in terms of economic efficiency. The research work shows that by increasing the efficiency of photovoltaic cells with an average nominal power of 340 W by cooling the back surface and increasing the solar radiation flux density on the front surface, the autonomous use of the generated electricity can be increased by 20-50% depending on the change of seasons. As a result, it was found that a photovoltaic cell equipped with a cooling system with a capacity of 0.7 kW and reflectors that increase solar radiation will pay for itself in 6 years according to economic calculations.

Keywords: Photoelectricity, battery, electricity and heat, technical devices, technical indicators, economic efficiency, photon surface, research efficiency, electrical energy output, power, cooling system, solar radiation, reflectors, photothermal energy, batteries.

KIRISH

Ma'lumki, viloyat markazlaridan uzoqda joylashgan tuman va qishloqlarda ishlab chiqarish sanoati yaxshi rivojlanmagan. Shuning uchun, qishloq uy xo'jaliklarda elektr energiyasi asosan maishiy ehtiyojlar uchun ishlatiladi [1]. Qishloq joylardagi yana bir qiyinchilik maishiy ehtiyojlar uchun issiq suv bilan ta'minlashdir. Neft, gaz va ko'mir yoqilg'ilar zaxirasining cheklanganligi sababli elektr energiya va issiq suv olish qiyin [2]. Shuning uchun uzluksiz elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj avtonom fotoelektrik stansiyalardan (AFES) foydalanishni taqozo etadi. Yilning yoz mavsumida qishloq joylarida issiq iqlim sharoitida elektr energiya ishlab chiqarish uchun an'anaviy fotoelektrik batareyalardan (FEB) foydalanish samarasiz. Markazlashgan energiya tarmoqlaridan uzoqda joylashgan qishloq hududlarida AFES yuqori samarali va ishonchli elektr ta'minotiga ega [3]. AFES larni janubiy kengliklarda issiq iqlimli mamlakatlar (xususan, O'zbekiston) da qo'llashda boshqa mamlakatlardagi foydalanish shartlaridan farq qiluvchi o'ziga xos tashqi omillarning ta'sir mavjud. Bunday omillar atrof-muhit harorati va atmosfera havosining nisbatan yuqori chang miqdori AFES larning konvektiv samaradorligini pasayishiga olib keldi [4]. Ikkala omil bir vaqtning o'zida, ayniqsa apreldan oktyabrgacha juda katta ta'sir qiladi. Havoning yuqori chang miqdori deyarli butun yil davomida ta'sir qiladi. Buning uchun, respublikaning qishloq hududlarida AFES lar qishloq xonadonlarini ham elektr energiyasi, ham issiq suv bilan ta'minlaydigan fotoissiqlik batareyalar (FIB) bilan jihozlanishi kerak.

I. TAJRIBA QURILMASI VA TADQIQOT NATIJALARI

FEB samaradorligini oshirishda takomillashtirilgan issiqlik kollektor (IK) ishlab chiqildi [5]. FIB kollektor qismining samaradorligi FEB ning orqa yuzasi va u bilan aloqada bo'lgan IK materiali o'rtasidagi issiqlik almashinuvining samaradorligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, sovutish va quyosh nurlanish oqim zichligini oshiruvchi reflektorlar bilan jihozlangan FIB vazn, materialning narxi an'anaviy FEB ga nisbatan har tomonlama qulay. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida chiqarilgan xulosalar asosida parallel kanalli uyali polikarbonatdan FIB larning IK sifatida foydalanish imkoniyatlari, turli iqlim omillariga qarab ishlab chiqarish texnologiyasi va xossalari o'rganish natijalari keltirildi. Quyosh nurlanish oqim zichligini oshiruvchi reflektorlarning umumiy maydoni FEB ning maydoniga teng [6].

Quyosh nurlanish oqim zichligini oshiruvchi reflektorlarning o'rnatilish burchagi FIB ning o'rnatilish burchagiga nisbatan yuqorigi va pastki burchaklari 2° - 5° gacha farq bilan moslashtirildi. Bundan tashqari, reflektorlarning quyoshga nisbatan o'rnatilishning optimal

burchagi FIB qisqa tutashuv tokining maksimal qiymati bilan belgilandi. Reflektorlar ish vaqtdan tashqari (kechqurun) FIB ning frontal yuzasini ifloslanishdan himoyalashda qo'llanildi. Reflektorlardan foydalanganda quyosh nurlanish oqim zichligi asosan yoz faslida 1,1-1,2 kW/m² gacha oshirilishi o'rganildi. Bu natijalar davomida quyosh nurlanish oqim zichligining qisqa tutashuv tokiga chiziqiligi o'zgarmaydi [7]. Tajriba qurilmasida o'tkazilgan tajriba natijalaridan kelib chiqib, AFES uchun FEB ning o'rniga har tomonlama takomillashtirib ishlab chiqilgan FIB o'rnatildi va tajriba natijalari olib borildi [8].

FEB larning orqa yuzasidan issiqlik yo'qotilishi faqat atrof-muhit bilan konvektiv issiqlik almashinuvi natijasida pasayadi. Shamol tezligi 5-10 m/s va atrof-muhit harorati pastroq bo'lganda FEB ning orqa yuzasida to'plangan issiqlik samarali konvektiv almashinishi yaxshilanadi. Agar atrof-muhit harorati 30 °C dan yuqori bo'lsa, shamol tezligining oshishi FEB haroratining o'zgarishiga ta'siri deyarli sezilmaydi [9]. Shuning uchun FEB ning samarali ishlashi uchun tahlil natijasida o'rganilgan adabiyotlarda qo'llanilgan foal va passiv sovitish metodlarini qo'llash orqali ijobiy natijalarga erishildi [10-11]. FIB ning elektrofizik parametrlari o'lchashda oldingi tadqiqotlarda qo'llanilgan metodlardan foydalanilgan [12]. Markazlashgan energiya tarmoqlaridan uzoqda yashovchi aholini maishiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida avtonom fotoissiqlik stansiya (AFIS) dan [13] olingan issiq suv va elektr energiyasini Ariston tipidagi elektr suv isitgichga (ESI) yo'naltirib foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. Olib borilgan tadqiqotlar davomida olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Yil davomida optimal o'rnatish burchaklarida olib borilgan tadqiqot natijalari

Fasllar	Bahor	Yoz	Kuz	Qish
Havoning harorati, °C	10-21	28-41	14-24	-1+4
Havoning namligi, %	65	26	46	68
Shamol tezligi, m/s	4-7	2-7	4-11	3-10
Quyosh nurlanish oqim zichligi reflektorsiz, W/m ²	690-750	735-820	670-720	640-670
Quyosh nurlanish oqim zichligi reflektorli, W/m ²	970	1100	930	870
O'rnatish burchagi, °	32	22	50	60
Normal atmosfera bosimi, mm.Hg.ust.	760	719	762	729
IK ga kiruvchi suv harorati, °C	13	22	14	6
IK dan chiquvchi suv harorati, °C	40	40	40	40
IK dan chiquvchi suv sig'imi, litr/h	42	65	39	20

Yilning har bir fasli uchun optimal o'rnatish burchaklarni aniqlagan holda qurilmani o'rnatib tadqiqot natijalari olib borildi. Aniqlangan o'rnatish burchaklari har bir fasl uchun optimal hisoblanadi. Optimal o'rnatish burchaklarda qurilmadan olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan. 1-jadval ma'lumotlari yordamida FIB salt yurish kuchlanishining kun davomiyligiga bog'liqligi keltirildi (1-rasm) [14].

1-rasm. Salt yurish kuchlanishining (fasllar kesimiga asosan) kun davomiyligiga bog‘liqligi

2-rasm. Qisqa tutashuv tokining (fasllar kesimida) kun davomiyligiga bog‘liqligi

Tadqiqotlar davomida salt yurish kuchlanish va qisqa tutashuv toki har 10-15 daqiqa farq bilan o‘lchandi. 1-rasmning 1-qismda FIB ning FEB rejimida ishlagan holati ko‘rsatilgan. 2-qismda FIB ning frontal yuzasiga quyosh nurlanish oqim zichligini oshiruvchi reflektorlar ulangan va FEB rejimida ishlash holati keltirilgan. Quyosh nurlanish oqim zichligini oshiruvchi reflektorlar ko‘tarilgandan so‘ng salt yurish kuchlanishining o‘zgarishi juda kichik farqlargacha (0,1 V, deyarli o‘zgarishsiz) pasaygandan keyin IK dan normal sharoitdagi sovuq suv ulanganligidan salt yurish kuchlanishi ko‘tarilganligini 3-qismdan ko‘rish mumkin. Tadqiqot natijalarning nazariy natijalarga mosligini tekshirish maqsadida salt yurish kuchlanishining haroratga bog‘liqligini 1-formuladan foydalanib aniqlash mumkin:

$$U_{x,x}(t) = U_{x,x(0)} + \beta \cdot (T_0 - T) \quad (1)$$

bu yerda, β – kuchlanish bo‘yicha harorat koeffitsienti, $\frac{mV}{^{\circ}C}$, $U_{x,x(0)}$ – STC dagi salt yurish kuchlanishi, V, $T_0 = 25^{\circ}C$, T – oniy vaqtdagi FEB harorati, $^{\circ}C$. FIB ning salt yurish kuchlanishini tushib ketmasligi uchun IK dan chiqadigan suvning haroratini har doim $40^{\circ}C$ ga muvozanat holatda saqlandi. FIB ning kun davomidagi o‘rtacha salt yurish kuchlanishi 340 W li FEB dan foydalanilganda yozda 41 V, bahorda 42, kuzda 41,5 V va qishda esa 43 V gacha qayta tiklash mumkinligi o‘rganildi. Oddiy FEB lar uchun yozda 38,5 V, bahor, kuzda 40 V va qishda 41,5 V ga tengligi aniqlandi.

Qisqa tutashuv toki FIB ning frontal yuzasiga tushadigan quyosh nurlanish oqim zichligiga bog‘liqdir. 2-rasmda fasllar kesimida optimal burchakka o‘rnatilgan FIB ning frontal yuzasiga quyosh nurlanish oqim zichligini oshiruvchi reflektorlar qo‘llanilgan holatda yozda 12,5 A, bahorda 11,7 A, kuzda 11,2 A va qishda 10,7 A gacha maksimal qiymatga tajribalar davomida oshganligi aniqlandi. 2-rasmning 1-qismda reflektorsiz, 2-qismida esa reflektorli FIB lar qisqa tutashuv tokining kun davomiyligiga bog‘liqligi keltirilgan. Tadqiqot va nazariy natijalarning mosligini tekshirish maqsadida qisqa tutashuv tokining haroratga bog‘liqligini 2-formula yordamida aniqlash mumkin:

$$I_{q,t}(t) = I_{q,t(0)} \left(\frac{E_{FEM}}{E_0} \right) - \alpha \left(\frac{E_{FEM}}{E_0} \right) \cdot (T_0 - T) \quad (2)$$

bu yerda, $E_0 = 1000 W/m^2$, E_{FEM} – FEB ning frontal yuzasiga tushadigan oniy vaqtdagi quyosh nurlanish oqim zichligi, Wt/m^2 , α – tok bo‘yicha harorat koeffitsienti, $\mu A/^{\circ}C$, $T_0 = 25^{\circ}C$, T – oniy vaqtdagi FEB harorati, $^{\circ}C$. Shu parametrlarga asosan FIB va FEB ning VAX hamda VVX lari 3a,b -rasmlarda keltirildi.

a)

b)

3-rasm. FIB va FEB ning VAX va VVX

II. IQTISODIY BAHOLASH

Fasllar kesimida 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida FIB ning issiqlik kollektor (IK) ga kiruvchi va chiquvchi suv haroratlari keltirilgan. FIB ning elektr samaradorligini yil davomida optimal saqlash uchun IK dan olinadigan suvning haroratini 40 °C ga saqlandi. Agar an'anaviy FEB dan foydalanilganda 1-jadvaldagi ma'lumotlar yordamida suvning haroratini 40 °C ga ESI bilan ko'tarishda yozda 1,4 kW·h, kuzda 1,2 kW·h qishda 0,8 kW·h va bahorda 1.3 kW·h elektr energiya kerak bo'ladi. Agar taklif qilingan FIB dan foydalanilganda 4-rasmda keltirilgan elektr energiya tejraladi.

4-rasm. FIB dan olingan issiq suvni ESI bilan 40 °C isitish uchun fasllar kesimidagi bir soatlik taqsimoti

AFIS ishlab chiqqan elektr energiya ESI ni quvvatlantirsa, yilning istalgan vaqtida ham elektr energiya, ham issiq suv olish mumkin. Taklif etilayotgan yechimlarning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun FIB larni avtonom qo'llashda ham elektr energiyasi, ham issiq suvdan foydalanish davomidagi sarflangan xarajatlarni an'anaviy FEB lar bilan taqqoslandi. Ishlab chiqarish sanoati rivojlanmagan qishloqlarda elektr energiya asosan aholining maishiy ehtiyojlari uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun markazlashgan energiya ta'minotidan uzoqda yashovchi aholini turmush tarzini yaxshilashda AFIS bir vaqtning o'zida ham elektr energiya, ham issiq suv bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. Bir kunda o'rtacha 1,5-2 kW·h elektr energiya iste'mol qiladigan oila ehtiyojidan kelib chiqib AFES va AFIS larning iqtisodiy ko'rsatkichlari taqqoslandi. Xarid qilingan qurilmalarning tannarxiga nisbatan inflyatsiya hisobga olinmasa, AFIS ni o'rnatish uchun sarflangan xarajatlar narxi o'zining ishlab chiqaradigan energiya narxiga ekvivalent tarzda oshib borishi natijasida o'zgarimas qiymat qabul qilindi.

III XULOSA

Tadqiqod davomida markazlashgan energiya tarmoqlaridan uzoqda yashovchi aholini uzluksiz elektr energiya va issiq suv bilan ta'minlashda AFES va AFIS larning afzalliklari

o'rganildi. Yuqorida keltirilgan natijalar asosida AFIS lardan foydalanish har tomonlama (energetik, texnik, iqtisodi va ekologik) qulayligi o'rganildi. Bundan tashqari, an'anaviy FEB larni sovutish orqali takomillashgan FIB ishlab chiqish va foydalanishda o'rnatiladigan yer maydonlari va FEB lar sonining qisqarishi aniqlandi. Taqqoslashlar natijasida FEB lardan FIB rejimida foydalanilganda salt yurish kuchlanishini yozda 6%, bahorda 4,8%, kuzda 3,6% va qishda 3,6% gacha qayta tiklashga erishildi.

REFERENCES

1. Р.А.Муминов, М. Н.Турсунов, Х.Сабилов, У.Р.Холов. Экстремал шароитларда фотоиссиқлик ва фотоэлектрик батареяларини параллел улашнинг курилма самарадорлигига таъсири // Муқобил энергетика илмий-техник журнали, № 2022/3, 7-11.
2. Муминов Р. А., Турсунов М.Н., Сабилов Х., Холов У. Р., Ахтамов Т.З., Eshmurodova M.N. Комбинированная установка на основе фототепловой батареи - электроводонагреватель для обеспечения электроэнергией и водой сельские домохозяйства // Журнал "Ирригация мелиорация", 2020, №2, с. 62-66.
3. Chow T.T. A review of photovoltaic thermal hybrid solar technology // Applied Energy, 87 (2), 2010. p. 365–379.
4. Турсунов М.Н., Дыскин В. Г., Юлдашев И.А. Критерий загрязнения поверхности стекла фотоэлектрической батареи // Гелиотехника. 2015, №2, с. 82-84.
5. Турсунов М.Н., Дыскин В.Г., Сабилов Х., Турдиев Б.М. Повышения эффективности работе фототеплопреобразовательной устоновки // Гелиотехника, 2014, №4 с.84-86.
6. Yuldoshev I.A., Saymbetov A.K. Combined photo thermo converters solar energy with reflecting concentrators // Proceedings of XII International Scientific Conference "Solid State Physics" 2014y. 25-27 June, pp. 217-219.
7. Турсунов М.Н., Муминов Р.А., Тукфатуллин О.Ф., Юлдашев И.А. Абдуллаев Э.Т. Фототермо электрические батареи на основе кремниевый солнечной элементов // Гелиотехника, 2011, № 1, с.72-75.
8. Akhatov J.S., Yuldashev I.A., Halimov A.S. Experimental Investigations on PV-T collector under natural condition of Tashkent // Energy Procedia 39 (2013) Mexico. ISES Solar World Congress. pp. 2327–2336.
9. Турсунов М.Н., Сабилов Х., Турдиев Б.М. Повышение эффективности фототепловых батарей с воздушным охлаждением // "Фундаментальные и прикладные вопросы физики", 2017, с. 124-127.
10. Турсунов М.Н., Дыскин В.Г., Турдиев Б.М., Юлдашев И.А. Влияние конвективного теплообмена на температуре солнечной фотоэлектрической батареи // Гелиотехника, Ташкент, 2014. №4. с. 34-37.
11. Tursunov M.N., Muminov R.A., Dyskin V.G. and Yuldoshev I.A. A Mobile Photothermal Converter and Its Operating Characteristics // Applied Solar Energy, 2013, №1, pp. 23-27.
12. Muminov R.A., Tursunov M.N., Sabirov X., Abdiev U., Yuldoshev B.A., Abilfayziev Sh.N. Study of the Parameters of a Photo of a Thermal Battery with a cell Polycarbonate Collector // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 2019 vol. 6, no. 12, pp. 12018-12023.
13. Sandnes B., Rekstad J. A photovoltaic thermal (PV/T) collector with a polymer absorber plate: experimental study and analytic model // Solar Energy. 2002. № 72 (1). pp. 63-73.

14. Hallmark B., Hornung C.H., Broady D., Price-Kuehne C., Mackley M.R. The application of plastic microcapillary films for fast transient micro-heat exchange // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2008, vol. 51, pp. 5344–5358.